

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ В КОНТЕКСТЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА

Татьяна ТУРКО

Доктор политических наук, доцент
Молдавский Государственный Университет, Факультет международных отношений,
политических и административных наук, Департамент политических и административных наук
Республика Молдова
e-mail: turco@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4334-3612>

Родика СВЕТЛИЧНЫЙ

Доктор исторических наук, доцент
Молдавский Государственный Университет, Факультет международных отношений,
политических и административных наук, Департамент политических и административных наук,
Республика Молдова
e-mail: svetlicniirodica@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-3603-6369>

В статье рассматриваются правовые основы безвизового режима в СНГ (Содружество Независимых Государств), проблема трудовой миграции на постсоветском пространстве и использование безвизового режима в СНГ гражданами Республики Молдова. Процесс построения связующей базы, регулирующей взаимодействие государств-членов СНГ, всегда определялся степенью заинтересованности в ее определенных формах и проявлялся как в двусторонних, так и в многосторонних, а также в межгосударственных отношениях. Наряду с этим, существующая правовая база в сфере безвизового режима является важным инструментом регулирования миграционных потоков в странах СНГ. Существующие формы сотрудничества между государствами также обуславливают разнообразие подходов к трудовым мигрантам. Существование безвизового режима между Республикой Молдова и странами СНГ благоприятствовало гражданам Молдовы отправляться на работу в страны СНГ. Хотя, после введения безвизового режима с ЕС (Европейским союзом), поток граждан Молдовы переориентировался преимущественно на страны ЕС, что привело к значительному сокращению потока трудовых мигрантов в страны СНГ.

Ключевые слова: безвизовый режим, правовая база, миграция, трудовые мигранты, постсоветское пространство, Содружество Независимых Государств (СНГ), граждане Республики Молдова.

PROCESELE DE MIGRAȚIE ÎN SPAȚIUL CSI ÎN CONTEXTUL REGIMULUI FĂRĂ VIZE

Articolul examinează cadrul legal al regimului fără vize în spațiul CSI (Comunitatea Statelor Independente), problema migrației forței de muncă în spațiul post-sovietic și utilizarea regimului fără vize în CSI de către cetățenii Republicii Moldova. Procesul de constituire a bazei legale, ce reglementează interacțiunea statelor membre CSI, a fost întotdeauna determinat de gradul de interes pentru anumite forme și s-a manifestat atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, precum și cel al formațiunilor interstatuale. Totodată, cadrul legal existent în domeniul regimului fără vize reprezintă un

instrument important în reglementarea fluxurilor de migrație în țările CSI. Formele de cooperare existente între state condiționează și diversitatea de abordări privind migrația forței de muncă. Existența unui regim fără vize între Republica Moldova și țările CSI a favorizat cetățenii moldoveni să plece la muncă în aceste țări. Deși, după introducerea unui regim fără vize cu UE (Uniunea Europeană), fluxul cetățenilor țării noastre s-a reorientat prioritar către țările UE, fapt ce a condus la o reducere semnificativă a fluxului către țările CSI.

Cuvinte-cheie: regim fără vize, cadru legal, migrație, lucrători migranți, spațiu post-sovietic, Comunitatea Statelor Independente (CSI), cetățenii Republicii Moldova.

MIGRATION PROCESSES IN THE CIS IN THE CONTEXT OF A VISA-FREE REGIME

The following article addresses the legal framework of the visa-free regime in Commonwealth of Independent States (CIS) space, the issue of labor migration within post-Soviet space, as well as the use of the CIS visa-free regime by citizens of the Republic of Moldova. The formation process of legal regulation of interaction between CIS participant-states was always defined by the degree of interest in its certain forms and took place both at a two-way level, at a level of multilateral agreements and interstate integration associations. As such, the existing legal framework of the visa-free regime is an important instrument in managing migration flows in CIS countries. The existing forms of collaboration between states condition the different approaches to labor migrants. The Republic of Moldova's visa-free regime with the CIS states favored Moldovan citizens to travel for work to CIS countries, Although after the introduction of the visa-free regime with the European Union (EU), the mobile flux of Moldovan citizens reoriented with priority towards the EU countries, which led to a significant diminishing of the mobile flow into CIS countries.

Keywords: visa-free regime, legal framework, migration, labor migrants, post-Soviet space, Commonwealth of Independent States (CIS), citizens of the Republic of Moldova.

PROCESSUS MIGRATOIRES DANS LA CEI DANS LE CONTEXTE DU RÉGIME SANS VISA

L'article suivant traite le cadre juridique du régime sans visa dans l'espace de la Communauté d'États Indépendants (CEI), la question de la migration de la main-d'œuvre dans l'espace post-soviétique, ainsi que de l'utilisation du régime sans visa de la CEI par les citoyens de la République de Moldova. Le processus de formation de la réglementation juridique de l'interaction entre les États participants de la CEI a toujours été défini par le degré d'intérêt pour des certaines formes et s'est déroulé à la fois au niveau bilatéral et au niveau des accords multilatéraux et des associations d'intégration interétatique. En tant que tel, le cadre juridique existant du régime sans visa est un instrument important dans la gestion des flux migratoires dans les pays de la CEI. Les formes existantes de collaboration entre les États conditionnent les approches différentes envers les travailleurs migrants. Le régime sans visa de la République de Moldova avec les états de la CEI a favorisé les citoyens moldaves de se rendre pour travailler dans les pays de la CEI. Bien qu'après l'introduction du régime sans visa avec l'Union Européenne (UE), le flux mobile des citoyens moldaves s'est réorienté avec priorité vers les pays de l'UE, ce qui a conduit à une réduction significative du flux vers les pays de la CEI.

Mots-clés: régime sans visa, cadre juridique, migration, travailleurs migrants, espace post-soviétique, Communauté d'États Indépendants (CEI), citoyens de la République de Moldova.

Введение

После распада Советского Союза и возникновения на его территории новых независимых государств последовал процесс формирования международно-правовых отношений между странами бывшего СССР. Начало было положено

созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 года руководителями России, Украины и Белоруссии.

Заключенные на начальном этапе многосторонние соглашения позволили на фоне больших геополитических перемен обеспечить функ-

ционирование необходимых для повседневной жизни людей социальных механизмов на всем постсоветском пространстве. Примером стали Бишкекское и Московское соглашения 1992 г., в соответствии с которыми на большей части территории СНГ был сохранен безвизовый режим перемещения граждан государств-участников. В дальнейшем в сфере регулирования взаимных поездок граждан межгосударственное общение на постсоветском пространстве все более входило в международно-правовые рамки сугубо двусторонних контактов и межгосударственных объединений в составе СНГ.

В результате принятия различных соглашений и решений по либерализации трансграничных поездок, Республика Молдова имеет безвизовый режим со странами СНГ, постсоветскими Украиной и Грузией, так и с Европейским Союзом (2014 год). Это означает, что молдавским гражданам не требуется получение визы для въезда на территорию государств-членов ЕС. Ценность безвизового режима состоит в том, что он предоставляет важные преимущества гражданам, укрепляет социальные, культурные и экономические связи, создает новые возможности формирования транснационализма миграций.

Сегодня научное сообщество большой упор ставит на исследовании безвизового режима Республики Молдова с ЕС, механизме и последствиях его получения. Безвизовый режим Республики Молдова со странами СНГ – тема непопулярная и, как следствие, малоисследованная [30], поэтому в этой статье мы решили некоторым образом восполнить данный пробел.

Правовая база безвизового режима на пространстве СНГ

Уже на начальном этапе существования СНГ его участники осознавали необходимость обеспечения единого пространства передвижения.

В ст.5 *Соглашения о создании Содружества Независимых Государств* была закреплена приверженность государств-членов СНГ принципу свободы передвижения граждан: «стороны гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках Содружества» [16].

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств был подписан 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главами одиннадцати суверенных государств (за исключением Латвии, Литвы, Эстонии, а также Грузии, которая стала членом СНГ в 1993 году и официально перестала быть членом этой международной организации 18 августа 2009 г.) [8]. В Минске 22 января 1993 года на саммите СНГ был принят *Устав Содружества* [26]. Его не подписала Украина, которая таким образом не является государством-членом СНГ, а может рассматриваться только как государство-учредитель и участник Содружества. В свою очередь Туркменистан на Казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о том, что будет участвовать в содружестве в качестве «ассоциированного члена». Такая сложная политическая судьба Содружества, безусловно, отражает противоречия, которые были заложены в природе организации.

В правовой системе Содружества Независимых Государств можно выделить два инструмента совместного решения проблем: многосторонние соглашения и двусторонние договора. На начальном этапе в качестве рабочего инструмента в обеспечении единства миграционного пространства были многосторонние соглашения, а именно *Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников* [17], заключенное в Бишкеке 9 октября 1992 г. (далее - Бишкекское соглашение) и *Соглашение о взаимном признании виз государств-участников Содру-*

жества Независимых Государств, заключенное в Москве 13 ноября 1992 г. (далее - Московское соглашение) [18].

Участниками Бишкекского соглашения стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 1 августа 1995 года к нему присоединилась Грузия. Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории его участников было призвано способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, укреплению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей, а также необходимости обеспечить действенную защиту прав и интересов граждан государств-участников содружества.

Исходя из этого Соглашения, «граждане Сторон имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по территории Сторон без виз при наличии документов, удостоверяющих их личность или подтверждающих их гражданство» (ст.1). Кроме того, безвизовый режим въезда, выезда и передвижения по территории Сторон был предоставлен гражданам Сторон, постоянно проживающим на территории третьих государств. Также документ предусматривает возможность произвольных ограничений: «национальным законодательством сторон может предусматриваться введение ограничений на передвижение по их территории упомянутых выше граждан сторон, иностранных граждан и лиц без гражданства» (ст.1)[17].

Какого-либо теста на законность и целесообразность ограничений соглашение не предусматривает. Отдельно оговаривается, что стороны могут «принимать особые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности. В этом случае безвизовое передвижение вышеупомянутых граждан и лиц без гражданства не исключает права Сторон осуществ-

лять соответствующий паспортный и иные виды контроля» (ст.4) [17].

В Московском соглашении устанавливалось, что «каждая Сторона признает въездные, выездные и транзитные визы, выдаваемые иностранным гражданам компетентными органами Сторон» (ст.1). Данные визы давали их владельцу право беспрепятственно следовать транзитом через территории других Сторон до места назначения или пункта выезда в третью страну. Порядок пребывания и передвижения иностранных граждан, временно находившихся на территории Сторон, в том числе с целью транзитного проезда, определялся в соответствии с их национальным законодательством[18].

В русле развития тенденций двустороннего регулирования вопросов, сектор многостороннего взаимодействия государств-участников СНГ начинает сужаться. Через семь лет после заключения Бишкекского соглашения из него также начался «массовый исход». Первым о выходе из Соглашения уведомил Туркменистан (9 июня 1999 г.)¹, затем Республика Узбекистан (16 апреля 2000 г.) и Российская Федерация (3 декабря 2000 г.). Республика Узбекистан подписала соглашение о введении визового режима в марте 2000 года с Туркменистаном², а 3 июня 2000 года – с Кыргызстаном (на данный момент между странами существует безвизовый режим сроком до 60 дней.)

¹ На саммите СНГ, состоявшемся 26 августа 2005 года, Туркменистан заявил о том, что будет участвовать в организации в качестве «ассоциированного члена». Туркменистан не признает существующую на территории СНГ возможность безвизового передвижения между государствами членами (для въезда в Туркмению требуется виза). Другие страны-члены СНГ приняли подобные меры по отношению к Ашхабаду.

² В 2018 г. Узбекистан и Таджикистан ратифицировали Соглашение о безвизовом режиме между странами. Граждане двух соседних государств могут находиться на территории друг друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов.

Республика Казахстан приняла решение временно приостановить действие соглашения, а затем, 8 января 2001 г., вышла из него.

Похожая участь постигла и Московское соглашение. Так, 21 ноября 2014 года в Ашхабаде был подписан Протокол о прекращении действия соглашения от 13 ноября 1992 года о взаимном признании виз государств-участников СНГ [9]. Прогрессивный по своей идее документ предполагал взаимное признание виз, выданных иностранцам компетентными органами стран-участников. Однако, странам так и не удалось имплементировать нормы соглашения в национальные законодательства. В течение 1999-2001 гг. фактически все страны-участники вышли из соглашения либо приостановили его действие, тем самым отказавшись от дальнейшего многостороннего сотрудничества по данному вопросу.

Многостороннее сотрудничество на начальном этапе существования СНГ явилось воплощением слабых центростремительных потоков и, одновременно, инерцией необходимости сохранения политических, экономических, социальных связей бывшей сверхдержавы в формате нового межгосударственного образования. Заключенные в этот период многосторонние соглашения позволили на фоне больших геополитических перемен обеспечить функционирование необходимых для повседневной жизни людей социальных механизмов на всем постсоветском пространстве. Бишкекское и Московское соглашения 1992 г. позволили сохранить безвизовый режим перемещения граждан государств - участников и утвердить принцип взаимного признания виз, выдаваемых компетентными органами государств-участников. Этот период можно рассматривать в качестве условно выделяемого первого этапа правового регулирования в данной области межгосударственного сотрудничества.

Действовавшие сначала параллельно, а затем, как по объективным причинам, так и вследствие

проявления вполне определенной политической воли, начавшие вытеснять многосторонние соглашения их двусторонние «собратья» ознаменовали собой период, который в литературе нередко называется завершением «цивилизованного развода» бывших союзных республик. В сфере регулирования взаимных поездок граждан выделяется второй этап, в рамках которого межгосударственное общение на постсоветском пространстве все более входило в международно-правовые рамки сугубо двусторонних контактов. Был заключен целый ряд соглашений, сохранивших безвизовый режим взаимных поездок граждан государств, Сторон. При этом по мере заключения каждого следующего соглашения выявлялись две тенденции. Во-первых, происходила все большая детализация правового регулирования взаимных поездок граждан. Во-вторых, имея в общем и целом аналогичное содержание, каждое соглашение по-своему отражало специфику межгосударственных отношений [10; 11; 12; 13; 14].

Опыт реализации двусторонних соглашений между странами СНГ демонстрирует, что решить существующие разного рода проблемные вопросы, включая и передвижение граждан между всеми странами сразу, Содружество не в состоянии. Зачастую несовпадающие интересы государств ведут к разной скорости процессов сотрудничества, их фрагментации и разноразмерности. Правовое регулирование так называемого третьего этапа осуществляется на многосторонней основе в рамках межгосударственных объединений в составе СНГ. Ряд стран, ориентированных на более высокий уровень взаимодействия, сформировали такие межправительственные объединения как Союзное государство России и Белоруссии, Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество/Евразийский экономический союз, ГУАМ и др.

В настоящее время *Союзное государство России и Беларуси* существует скорее на бумаге, обе-

спечивая ритуальную функцию приверженности идеям интеграции двух соседних государств. В соответствии с Договором об образовании Сообщества России и Беларуси (2 апреля 1996 г.) было решено создать политически и экономически интегрированное сообщество в целях объединения материального и интеллектуального потенциала двух государств. 2 апреля 1997 г. президенты России и Белоруссии подписали *Договор о Союзе двух стран* [4], а 23 мая 1997 г. – Устав Союза, в котором подробно был отражен механизм интеграционных процессов двух государств [27].

На данном этапе свободный режим передвижения между Беларусью и Россией гарантирован Соглашением об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства (Санкт-Петербург, 24 января 2006 года) [19]. Гражданам одной Стороны, пребывающим на законных основаниях на территории другой Стороны, гарантируются равные права с гражданами этой другой Стороны на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства (статья 1). Граждане одной Стороны независимо от места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории другой стороны по действительным документам, без миграционной карты (статья 2).

Таможенный союз. Экономическое объединение Беларуси, Казахстана и России начало формироваться с подписания 20 января 1995 г. Соглашения о Таможенном Союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Таким образом, была предпринята попытка нового интеграционного сближения, но в узком составе. В марте 1996 г. к этим соглашениям присоединилась Кыргызская Республика, а в фев-

рале 1999 г. – Таджикистан. Тогда же Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.

В апреле 1998 года главами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации было подписано совместное Заявление «О десяти простых шагах навстречу простым людям», целью которого стало придание действующим интеграционным процессам качественно нового, дополнительного импульса [5]. Одной из мер, изложенных в Заявлении, было «обеспечение гражданам свободного и равного права пересечения границ четырех государств, пограничного, таможенного и иных видов контроля».

В дальнейшем заявленные идеи были положены в основу ряда соглашений. В *Соглашение от 24 ноября 1998 г. об обеспечении свободного и равного права пересечения физическими лицами границ государств-участников Таможенного Союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты* [20] подтверждалась приверженность принципам свободы и равных прав передвижения граждан в пределах общей таможенной границы Таможенного союза. Также Стороны устанавливали, что основанием пропуска физических лиц в приоритетном, упрощенном порядке является наличие действующих документов, подтверждающих факт их постоянного проживания на территории одного из государств-участников соглашений о Таможенном Союзе. Пропуск физических лиц в приоритетном, упрощенном порядке включает осуществление пограничного (паспортного) контроля (проверку документов), который производится в соответствии с национальными законодательствами государств-участников (статья 3).

Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) было создано в 2000 году пятью пост-

советскими республиками (Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном) в целях развития процессов интеграции между ними и углубления взаимного сотрудничества в различных областях³. В соответствии с *Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)* от 29 мая 2014 года [3] ЕврАзЭС прекратил свою деятельность с 1 января 2015 года.

В рамках Евразийского Экономического Сообщества 30 ноября 2000 г. государства-члены ЕврАзЭС подписали *Соглашение о взаимном безвизовом режиме граждан* [15]. В Соглашении предусматривалось, что граждане независимо от места проживания имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территориях пяти государств без виз по одному из действительных документов, указанных в приложениях к Соглашению. Граждане государств-участников въезжают и выезжают с территории каждого из государств-участников через открытые для международного сообщения пункты пропуска при условии наличия действительных и оформленных в соответствии с законодательством своего государства документов на право пересечения границы.

Вместе с тем Соглашение не ограничивало права каждой из Сторон, если она сочтет это необходимым, перейти в отношении одного или нескольких участников Соглашения на отличный режим поездок граждан. Кроме того, оговаривалось, что правительства государств-участников имеют право принимать специальные меры защиты своих границ и территории при чрезвычайных ситуациях, в частности, угрожающих их безопасности.

ЕАЭС (Армения (со 2 января 2015 г.), Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан (с 12 августа 2015 г.), Россия) представляет собой единый интегрирован-

³ В 2006 году к ЕврАзЭС присоединилась Республика Узбекистан. В 2008 г. Узбекистан приостановил членство в ЕврАзЭС.

ный рынок, объединяющий 183 миллиона человек и характеризующийся свободным перемещением товаров, капитала, услуг и людей, а также общей политикой в различных сферах. В рамках ЕАЭС трудящиеся мигранты и члены их семей имеют право находиться на территории другого государства ЕАЭС без регистрации до 30 дней, а также обеспечивается свобода осуществления трудовой деятельности на территориях стран-участниц [7, с.5].

ГУАМ - региональная организация, созданная в октябре 1997 государствами Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан). Каких-либо значимых правовых стандартов в рамках организации разработано не было. В то же время на политическом уровне государства-участники заявляли о намерении развивать активное сотрудничество на пространстве ГУАМ на основе принципа «четырёх свобод». В этой связи особое внимание должно уделяться последовательной работе с целью достижения полной свободы передвижения людей в рамках всего европейского пространства. Страны-участницы ГУАМ обязались содействовать друг другу в реализации соответствующих договоренностей с ЕС об упрощении визового режима с целью его последующего упразднения (с 2014 г. Молдова получила безвизовый режим с ЕС; с 2017 Грузия и Украина получили безвизовый режим с ЕС).

Несмотря на наличие межгосударственных объединений, на различиях в визовых и миграционных правилах стран СНГ, на заседании Совета глав государств СНГ в октябре 2019 года прозвучала идея о введении единого режима на пространстве СНГ. Глава Казахстана К.-Ж.Токаев предложил рассмотреть вопрос о введении на территории СНГ «Визы Содружества» по типу Шенгенского соглашения. Он акцентировал внимание на значительном потенциале взаимодействия в

сфере туризма, поскольку «у каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира», что позволит в разы увеличить туристический поток в страны СНГ [24].

Таким образом, несмотря на проблемы и противоречия, многосторонние договоры и двусторонние соглашения между постсоветскими государствами о безвизовых перемещениях граждан позволили сохранить безвизовый режим как важный инструмент реализации одного из основных прав человека – права на передвижение.

Трудовая миграция на постсоветском пространстве

Введение безвизового режима на постсоветском пространстве не только открывало возможность свободного перемещения людей, но и способствовало обеспечению интересов бывших советских граждан, которые работали за пределами своих республик (новых независимых государств).

В странах СНГ феноментрудовых миграционных потоков стал реальностью уже в начале 90-х. В миграционное взаимодействие включены практически все страны СНГ. Основными странами-реципиентами иностранной рабочей силы являются Россия и Казахстан. В России в основном работают мигранты из Армении, Украины, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана. В Казахстан едут на заработки из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Важной характеристикой миграции в странах СНГ является высокая доля межгосударственных мигрантов, переезжающих из одной страны в другую: в 2018 году эта доля в Азербайджане составила 63% общего числа межгосударственных

миграций, в Беларуси – 67%, Молдове – 76%, Казахстане – 88%, России – 89%, Кыргызстане и Узбекистане – 95%, в Таджикистане – 100%. В среднем по СНГ доля таких перемещений составляет 85% [23, с.31].

Таблица 1. Межгосударственная миграция населения в странах СНГ в 2018 году

Страна	Число прибывших		Число выбывших	
	всего	из стран СНГ	всего	в страны СНГ
Азербайджан	17,3	1,6	15,7	1,4
Армения	-	-	-	-
Беларусь	261,4	17,0	252,0	9,8
Казахстан	900,9	10,0	930,0	37,7
Кыргызстан	41,8	3,6	69,0	29,5
Молдова	33,6	2,0	33,6	1,4
Россия	4911,6	511,0	4786,7	381,9
Таджикистан	42,1	0,4	45,1	2,4
Узбекистан	160,1	2,7	174,8	16,8
Украина	629,3	12,7	610,7	7,4

Источник: Статистический бюллетень «Статистика СНГ» №3 (559), 2019, с.31-32, <http://www.cisstat.com/migration/>

В 2018 году в Азербайджане, Беларуси, России и Украине число прибывших в страну из стран СНГ превысило число выбывших за пределы этих стран. В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, как и в предыдущие годы, зарегистрировано превышение числа выбывших из страны в страны Содружества над числом прибывших в эти страны.

В межгосударственной миграции лица трудоспособных возрастов составляют примерно 80%

всех мигрантов. Каждый третий мигрант – молодой человек в возрасте 15-29 лет [23, с.33-34]. Миграционные передвижения в значительной степени связаны с поиском работы.

Огромное количество трудовых мигрантов способствуют созданию единого рынка труда на постсоветском пространстве. Осознание потенциала трудовой миграции в качестве важного ресурса экономического развития как стран-доноров, так и стран-реципиентов, способствовало тому, что сотрудничество в миграционной сфере стало принимать характер конструктивного взаимодействия. Было заключено значительное количество договоров и соглашений, регулирующих отношения между государствами СНГ в миграционной сфере. В целях защиты прав мигрантов, которые трудятся за пределами своих государств, были подписаны соглашения «О гарантиях прав граждан государств – членов СНГ в области обеспечения пенсиями» (1992), «О сотрудничестве в области охраны труда и определения производственного травматизма, полученного работниками, находящимися вне страны проживания» (1994), «О сотрудничестве в области миграции рабочей силы и социальной защиты рабочих-мигрантов» (1994) и др. Странами Содружества была разработана Концепция поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ» (2000), Соглашение об общих принципах сотрудничества государств-участников СНГ в области приграничной трудовой миграции (2002), Конвенция о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей - граждан государств-участников СНГ (2008).

Разработка и реализация согласованных подходов к формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы должны обеспечить увеличение занятости населения, снижение безработицы, повышение качества и

конкурентоспособности рабочей силы, предоставление социальных гарантий гражданам в области труда, медицинского страхования, получение профессионального образования, соблюдение ряда других социальных стандартов.

По мнению исследователей, наибольший уровень миграционной интеграции достигнут в рамках Союзного государства Россия–Беларусь [6]. Для граждан обеих стран действует принцип свободного пересечения границы, а также свободы при выборе места проживания и трудоустройства. Белорусским гражданам, приезжающим в Россию, не требуется разрешения для легального пребывания в стране. Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут находиться без регистрации на территории соответственно Российской Федерации и Республики Беларусь до 90 суток с даты въезда. На территории двух стран российские и белорусские граждане уравниваются в получении работы.

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России связан с созданием общего рынка труда за счет свободного передвижения рабочей силы. Для достижения этой цели в рамках Таможенного союза разработана нормативно-правовая база, регулирующая легальную трудовую миграцию между государствами-участниками: Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств. Основной новацией подписанных соглашений является то, что с 1 января 2012 года не требуется разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности граждан государств-участников Соглашений на территории договаривающихся сторон [21; 22]. Происходит формирование единой информационной базы о наличии рабочих мест, предусматривается заключение прямых соглашений со странами, являющимися поставщиками мигрантов, организованный

набор рабочей силы для крупных предприятий в странах ТС.

Договор о создании Евразийского экономического Союза вывел на качественно новый уровень такое направление сотрудничества государств-членов, как трудовая миграция. Он включает целый ряд положений, обеспечивающих свободу передвижения внутри Союза граждан при осуществлении ими трудовой деятельности и членов их семей.

Во-первых, трудовые мигранты и члены их семей могут находиться без регистрации на территории государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда, в дальнейшем они регистрируются на срок действия заключенного трудящимся трудового или гражданско-правового договора. Во-вторых, граждане одного государства-члена при пересечении границы другого государства-члена по одному из действительных документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении государственной границы (например, загранпаспорт), не заполняют миграционные карты. Эта норма действует при условии, что срок их пребывания не будет превышать 30 суток [2].

Также достигнута договоренность о том, что вопросы пребывания без регистрации граждан государств-членов на территории ЕАЭС в течение 30 суток с даты въезда будут регулироваться двусторонними международными договорами. В настоящее время уже заключены такие соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения, Российской Федерации и Кыргызской Республики. Либерализация миграционного режима между участниками ЕАЭС способствовала тому, что мигранты стали указывать работу в качестве цели прибытия гораздо

чаще, что привело к формальному росту объемов трудовой миграции.

Согласно Договору о ЕАЭС, с целью социального обеспечения трудящихся мигрантов учитывается имеющийся трудовой и страховой стаж, существует взаимное признание дипломов и квалификаций граждан государств-членов ЕАЭС без проведения каких-либо процедур, а дети трудящихся мигрантов имеют право на посещение дошкольных и учебных учреждений, скорая и медицинская помощь доступна для трудящихся ЕАЭС и членов их семей на одинаковых с местными жителями условиях (бесплатно), вне зависимости от наличия медицинского полиса [3]. Однако, при реализации положений Договора государства сталкиваются с определенными проблемами. Часть выработанных механизмов не всегда активно используются на практике (например, использование ОМС на территории России легально трудоустроенными мигрантами). Другие - только формируются (например, учёт стажа работы, накопленного за рубежом, для пенсионного обеспечения) [7, с.15].

Трудовые мигранты из стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС (Азербайджан, Молдова, Узбекистан), могут находиться без регистрации на территории России до 7 дней, а при въезде должны заполнить миграционную карту с указанием цели въезда «работа». По истечении 7 дней после приезда необходимо встать на миграционный учет по месту жительства в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России [2]. В отношении граждан Республики Таджикистан условия менее жесткие – они освобождены от обязанности постановки на миграционный учет в РФ в течение 15 дней.

Российская Федерация является основной страной назначения для трудовых мигрантов из ЕАЭС. В 2017 году страна приняла 377.000 трудовых мигрантов из Киргизии, 232.000 – из

Армении, 125.000 – из Беларуси и 88.000 – из Казахстана. Для сравнения, Казахстан, вторая по популярности страна приема трудовых мигрантов в ЕАЭС, принял 4.500 трудовых мигрантов из России, 3.000 – из Армении, 1.500 – из Киргизии и 1.000 Беларуси. Кыргызстан стал катализатором разработки общей миграционной политики, которая будет не только формировать (трудоустройство) миграционные процессы во всем регионе, но и определять дальнейшее расширение ЕАЭС [7, с.3].

Однако, большая часть трудовых мигрантов прибывает в Россию из государств, не входящих в ЕАЭС. По данным МВД России, за январь-март 2018 года с целью трудовой деятельности в РФ из стран ЕАЭС прибыли 171,3 тыс. трудовых мигрантов. При этом, из Азербайджана в Россию с этой же целью прибыли 34,4 тыс. чел., из Таджикистана – 234,5 тыс., Узбекистана – 471,5 тыс., а из Украины – 105,7 тыс. То есть число мигрантов из Узбекистана и Таджикистана многократно больше объемов трудовой миграции из всех стран ЕАЭС вместе взятых [25].

Похожая ситуация складывается и с денежными переводами. В странах, не входящих в ЕАЭС, их объем за 2017 год вырос значительно, чем в государствах ЕАЭС. Так, в 2017 г. денежные переводы физических лиц в Кыргызстан и Казахстан по сравнению с предыдущим годом увеличились на 27%, в Беларусь – на 19%, а в Армению – только на 6%. При этом объем переводов в Узбекистан вырос сразу на 42%, в Таджикистан – на 31%, в Азербайджан и Молдову – на 21%, а в Украину – всего на 5% [25].

В то же время реализация безвизового режима на пространстве СНГ привела к появлению проблемы нерегулируемой миграции, которая нашла свое выражение в нелегальном нахождении и нелегальном трудоустройстве граждан. Россия как основной потребитель трудовых

мигрантов, которые пользуются безвизовым режимом, стремится регулировать эти процессы, минимизируя нелегальное трудоустройство и нелегальное нахождение на своей территории. Но нелегальная миграция – это не только проблема мигрантов, во многом ее наличие было обусловлено интересами бизнеса и правоохранительных органов. Поэтому борьба с нелегальной миграцией шла по двум основным направлениям: против мигрантов, нарушающих законы, и против бизнеса, который пользовался выгодами этого вида миграции. Реформа российского миграционного законодательства позволила трудовым мигрантам войти в правовое поле через механизм патентов. Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев и может продлеваться на срок от 1 до 12 месяцев. Максимальный срок действия патента с учетом продлений – 24 месяца. Либерализация законодательства была направлена, в первую очередь, на трудовых мигрантов из стран СНГ с безвизовым режимом въезда в Россию. Гражданам ЕАЭС для осуществления трудовой деятельности в России не нужно оформлять патент на работу.

Таким образом, после образования ЕАЭС миграционное пространство СНГ стало делиться на две большие зоны, первая из которых представляет собой страны ЕАЭС, а вторая – другие постсоветские государства, у которых сохранился безвизовый режим. В целом, по мнению исследователей, на современном этапе развития на постсоветском пространстве сложилась крупная миграционная система, обусловленная историческими, политико-экономическими, социально-этническими факторами. Все вместе они определяют системность устойчивых и масштабных миграционных потоков в регионе и характеризуют его как единую Евразийскую миграционную систему [6].

Республика Молдова в контексте безвизового режима со странами СНГ

Объявив себя демократическим независимым государством, Республика Молдова начала проводить политику обеспечения прав и свобод человека. Это касается и права на свободу выезда и въезда в страну. В 1990 году был принят Закон «О миграции», в котором эмиграция понималась только как временный выезд за границу на учебу или работу. Конституция Республики Молдова (1994) в статье 27 провозглашает право на свободный выезд и возвращение в страну. Эти положения конкретизированы и развиты в законах «О выезде и въезде в Республику Молдова» (1994), «О документах идентичности и национальной паспортной системе» (1994), др. Исходя из этих актов, для выезда из страны не нужны разрешительные документы. Исключение составляют лица, владеющие государственными или военными секретами, или несовершеннолетние, для которых необходимо документальное согласие родителей или опекунов.

В 1992 году Молдова подписала Бишкекские соглашения, которые и сегодня позволяют гражданам страны пользоваться безвизовым режимом в рамках СНГ. В рамках второго этапа межгосударственных отношений со странами СНГ Республика Молдова заключила двусторонние соглашения в области взаимных безвизовых поездок с такими постсоветскими государствами как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан и Украина, что позволяет гражданам этих стран свободно передвигаться по их территории. На уровне межгосударственных объединений в составе СНГ Молдова является членом ГУАМ и в 2018 году получила статус наблюдателя в ЕАЭС.

Граждане Молдовы достаточно активно пользуются возможностью безвизового передвижения по территории СНГ. Это подтверждают и результаты эмпирического социологического исследования «Отношение молдавских граждан к

безвизовому режиму ЕС», проведенного научно-исследовательской лабораторией «Социология политики» Молдавского государственного университета в мае-сентябре 2019 года.

Согласно результатам опроса, 73% граждан Республики Молдова совершали поездки за границу до апреля 2014 года (введения безвизового режима с ЕС) и использовали безвизовый режим, прежде всего для поездок в страны СНГ (Таблица 2).

Таблица 2. Частота поездок респондентов за границу до и после 2014 года (%)

<i>Совершали поездки за границу...</i>	<i>да</i>		<i>нет</i>		<i>Итого</i>	
	N	%	N	%	N	%
до 2014 года	316	73.0	117	27.0	433	100.0
после 2014 года	362	83.6	71	16.4	433	100.0

Как показывают результаты исследования, поездки молдавских граждан за рубеж совершались в трех режимах: в безвизовом, визовом и по паспорту страны СНГ. Наибольшее число поездок приходится на безвизовый режим - 60.9%, в визовом режиме поездки совершали больше половины молдавских граждан - 51.5% и по паспорту страны СНГ - 44.7%.

Возможность свободного передвижения способствовала выезду в середине 1990-х большого числа молдавских мигрантов на работу в страны СНГ, в первую очередь Россию и Украину. По данным на декабрь 2017 год среди стран СНГ больше всего молдавских мигрантов находилось в России – 425,3 тыс. человек. Однако, число молдавских граждан, работающих в России, за год существенно сократилось, и к концу 2018 года составило 357,2 тыс. человек [29]. Молдавских мигрантов можно встретить в Казахстане – 14,7 тыс., Беларуси – 7,7 тыс., Киргизии – 3 тыс., а также в Украине – 149,2 тыс. и Грузии – 2,4 тысячи [28].

Россия остается лидером по числу денежных переводов молдавских мигрантов в Молдову. В 2019 г. на ее долю пришлось 255,91 миллионов долларов, или 20,9% от общего объема денежных переводов в нашу страну. Но следует отметить, что их объем сократился на 25,4% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Национального Банка Молдовы, на фоне общего сокращения денежных переводов в Молдову в 2014-2019 гг. отмечается тенденция сокращения денежных переводов в Молдову из стран СНГ. В 2013 г. доля стран СНГ в общем объеме денежных переводов в Молдову составляла 62%, в 2017 – 34,9%, в 2019 г. она снизилась до 22%.

В структуре переводов из стран СНГ переводы из России составляют 95%, Украины – 2,2%, Казахстана – 0,8%, Узбекистана – 0,7%, Беларуси – 0,5%, Азербайджана – 0,4% и остальных государств СНГ – 0,4% [1].

После 2014 года мобильный поток граждан Республики Молдова переориентировался на страны ЕС и Шенген-зоны, что привело к значительному сокращению мобильного потока в страны СНГ. Доля всех видов режима поездок в страны СНГ ниже, чем в ЕС: визовый режим использовался в

пропорции 51.5% и 86.8%, безвизовый 60.9% и 84.0% соответственно, использование для поездки паспорта страны ЕС или СНГ – 44.7% и 91.3% [31, с.152].

Переориентация поездок с СНГ на ЕС характерна как для мужчин, так и для женщин, а также для всех возрастных групп, что определяется общим трендом смещения экономических и социально-культурных приоритетов с СНГ на ЕС. После 2014 года в страны СНГ выезжали 50.3% мужчин и 54% женщин, в то время как в страны ЕС 89% и 84% соответственно.

Все возрастные группы чаще посещают страны ЕС, чем СНГ: группа «18-29 лет» – 88.9% и 47.3%, группа «30-44 лет» – 84.8% и 47.8%, группа «45-49 лет» – 82.3% и 72.6% и группа «60 лет и старше» – 72.7% и 63.6% (Таблица 3). Возрастной фактор существенным образом влияет на частоту посещения: в первой возрастной группе разрыв в частоте посещения ЕС и СНГ составляет 41.5%, во второй – 37.0%, в третьей – 9.7% и в четвертой группе – 9.1%. Вместе с тем следует отметить, что наибольшее количество респондентов, выезжавших в страны СНГ относятся к возрастной группе «45-49 лет».

Таблица 3. Соотношение возрастных групп в мобильных потоках в страны ЕС и в страны СНГ (Россия, Украина, Беларусь) (%)

<i>Если Вы совершали поездки за границу после 2014 года, то в какие страны?</i>	<i>возраст</i>				<i>Всего</i>
	<i>18-29 лет</i>	<i>30-44 лет</i>	<i>45-59 лет</i>	<i>60+ лет</i>	
в страны ЕС и Шенген-зону	88.9%	84.8%	82.3%	72.7%	306
в страны СНГ (Россия, Украина, Беларусь)	47.4%	47.8%	72.6%	63.6%	186

Среди респондентов, совершавших поездки в ЕС и СНГ, частота поездок выросла в разной степени: 93% указали, что стали чаще выезжать в страны ЕС и Шенген-зоны, и только 50% стали чаще выезжать в страны СНГ.

Несмотря на снижение привлекательности СНГ, и в первую очередь России, для молдавских трудовых мигрантов, безвизовый режим в странах Содружества может быть востребован для иных миграционных целей – посещение родственников

и друзей, туризм и т.д. Таким образом, наличие у Молдовы безвизового режима, с одной стороны, с СНГ, Украиной, Грузией, и с другой, со странами ЕС, позволяет ее гражданам успешно пользоваться этим преимуществом [32, p.22].

Выводы

В статье была рассмотрена правовая база безвизового режима на пространстве СНГ, проблема трудовой миграции на постсоветском пространстве, а также использование безвизового режима в СНГ гражданами Республики Молдова.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

На протяжении существования СНГ параметры взаимодействия государств-участников всегда определялись степенью заинтересованности в определенных его формах. Заключенные на начальном этапе существования СНГ многосторонние соглашения (Бишкекское и Московское соглашения 1992 г.) позволили на фоне больших геополитических перемен обеспечить функционирование необходимых для повседневной жизни людей социальных механизмов на всем постсоветском пространстве. Позже в сфере регулирования взаимных поездок граждан выделяется второй этап, в рамках которого межгосударственное общение на постсоветском пространстве все более входило в международно-правовые рамки двусторонних договоров. Правовое регулирование третьего этапа осуществляется на многосторонней основе в рамках межгосударственных объединений в составе СНГ на основе концепции многоформатной и разноскоростной интеграции.

В настоящее время в странах СНГ трудовые миграционные потоки характеризуются масштабностью и носят достаточно стабильный характер. Это помогает сглаживать демографические и экономические различия между государствами,

способствует поддержанию социальной стабильности и развитию интеграционных процессов. Наличие на пространстве СНГ двух больших зон – ЕАЭС и других постсоветских государств, у которых сохранился безвизовый режим, обуславливает различные подходы к трудовым мигрантам. Несмотря на трудности и проблемы в процессе реализации заключенных договоров, трудящиеся мигранты из стран ЕАЭС обладают большими правами на рынке труда, в сфере социальной защиты и медицинского обеспечения по сравнению с трудовыми мигрантами из стран СНГ с безвизовым режимом.

Наличие у Республики Молдова безвизового режима со странами СНГ способствовало выезду в середине 1990-х большого числа молдавских мигрантов на работу в страны СНГ, преимущественно в Россию и Украину. Несмотря на снижение количества молдавских мигрантов в этих странах и переориентацию их на страны Европейского Союза, доля денежных переводов из России в Молдову в общем объеме остается самой высокой.

Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что молдавские граждане использовали безвизовый режим для поездок в страны СНГ до либерализации визового режима с ЕС в 2014 году. После введения безвизового режима с ЕС мобильный поток граждан Республики Молдова переориентировался на страны ЕС и Шенген-зоны, что привело к значительному сокращению мобильного потока в страны СНГ. Вместе с тем в условиях наличия родственных, дружеских, образовательных, культурных связей, миграционных устремлений граждан, интересных туристических маршрутов безвизовый режим пересечения границ стран членов СНГ может рассматриваться как фактор взаимосвязанности постсоветского пространства.

Библиография

1. Больше всего денег шлют из России: гастарбайтеры стали меньше слать денег в Молдову [online]. Available at: <https://www.kp.md/daily/27087/4159703/>
2. Вопросы миграции [online]. Available at: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/tm/Documents/вопросы_миграции.pdf
3. Договор о Евразийском экономическом союзе [online]. Available at: <http://www.eurasiancommission.org>
4. Договор о Союзе двух стран [online]. Available at: <http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor3/>
5. Заявление «О десяти простых шагах навстречу простым людям» [online]. Available at: <http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg02264.htm>
6. ИВАХНЮК, И.В. Миграционная взаимозависимость [online]. Available at: <http://www.gumilev-center.ru/migracionnaya-vzaimozavisimost/>
7. ПОЛЕТАЕВ, Д. Решение проблем трудовой миграции в контексте Евразийского Союза. Аналитический отчет. Май 2019. [online]. Available at: <https://www.pragueprocess.eu/>
8. Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной. [online]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/1900745>
9. Протокол о прекращении действия соглашения от 13 ноября 1992 года о взаимном признании виз государств-участников СНГ, <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5048>
10. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики (Москва, 3 июля 1997 г.) <https://www.kdmid.ru/docs>
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 г.), <https://www.kdmid.ru/docs>
12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской

Федерации и граждан Республики Армения (с изменениями на 24 января 2017 года) [online]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/901779291>

13. Соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова (в редакции на 07.03.2006 г.), <https://www.kdmid.ru/docs>

14. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о безвизовых поездках граждан (вступило в силу 5 августа 2010 года), <https://www.mvd.gov.by/uploads/dgim/s2.pdf>

15. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 года [online]. Available at: <http://evrazes.com/docs/view/45>

16. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств [online]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/1900745>

17. Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников, <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=149>

18. Соглашение о взаимном признании виз государств - участников Содружества Независимых Государств [online]. Available at: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=163>

19. Соглашение об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства [online]. Available at: <http://www.postkomsg.com/documentation/rights/19/>

20. Соглашение об обеспечении свободного и равного права пересечения физическими лицами границ государств-участников Таможенного Союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты [online]. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3964

21. Соглашение о правовом статусе мигрантов и членов их семей [online]. Available at: <http://www.fas>

gov.ru/international-partnership/common-economic-space/documents/documents_30775.html

22. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств [online]. Available at: http://fas.gov.ru/international-partnership/common-economic-space/documents/documents_30786.html

23. Статистический бюллетень «Статистика СНГ» №3 (559), 2019 [online]. Available at: <http://www.cisstat.com/migration/>

24. Токаев предложил ввести единый визовый режим для стран СНГ [online]. Available at: <https://strategy2050.kz/ru/news/tokaev-predlozhl-vvesti-edinyu-vizovuyu-rezhim-dlya-stran-sng/>

25. Трудовая миграция в Россию: страны СНГ обгоняют ЕАЭС, <https://eurasia.expert/trudovaya-migratsiya-v-rossiyu-strany-sng-eaes/>

26. Устав Содружества Независимых Государств [online]. Available at: <http://hrlibrary.umn.edu/russian/cis/Rcharter.html>

27. Устав Союза [online]. Available at: <http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor4/>

28. Численность выходцев из Республики Молдова в других странах, <https://ru.sputnik.md/infographics/20171230/16423159/naselenie-moldovy-v-mire.html>

29. Число молдаван, работающих в России, резко сократилось, <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chislo-moldavan-rabotaiushchikh-v-rossii-rezko-sokratilos>

30. SVETLICINII, R. Visa-free regime in the post-soviet space. In: Visa-free regime: international and moldovan experience. Moldova State Univ., Fac. of Intern. Relations, Polit. and Administrative Sci., Lab. of Polit. Sociology; coord.: V.Mosneaga. - Chişinău: CEP USM, 2019, pp.39-47.

31. TURCAN, V., MOSNEAGA, V., MOSNEAGA, G., TURCO, E. Visa-free regime between the Republic of Moldova and the European Union in the context of the migration mobility of the moldovan population. In: Visa-free regime: international and moldovan experience. Moldova State Univ., Fac. of Intern. Relations, Polit. and Administrative Sci., Lab. of Polit. Sociology; coord.: V.Mosneaga. Chişinău: CEP USM, 2019. pp.144-163.

32. TURCO, T. Migration without borders and visa-free regime. In: Visa-free regime: international and moldovan experience. Moldova State Univ., Fac. of Intern. Relations, Polit. and Administrative Sci., Lab. of Polit. Sociology; coord.: V.Mosneaga. Chişinău: CEP USM, 2019. pp.7-25.